

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИНИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z., Samatov D.K., Mirzayev O.V., Voxidov J.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Нормахматов Б.Б.Ассистент кафедры педиатрии и медицинской педиатрии №3
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Кулдашев С.Ф.**Ассистент кафедры педиатрии и медицинской педиатрии №3
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

For citation: Normakhmatov B.B., Kuldashv S.F./ State of sexual development of boys with bronchial asthma. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.57-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001951>

АННОТАЦИЯ

Одним из факторов риска ЗПР среди соматических заболеваний у мальчиков является бронхиальная астма. Цель исследования: изучить особенности ПР мальчиков пубертатного возраста при бронхиальной астме. Материалы и методы: В исследование включено 56 мальчиков с бронхиальной астмой в возрасте от 11 до 16 лет.

Результаты: Выявлено, что бронхиальная астма у мальчиков сопровождается ЗПР, которая характеризуется уменьшением размеров половых органов и поздним появлением других вторичных половых признаков и снижением уровня основных гормонов, регулирующих половую функцию мальчиков (Т, ЛГ, ФСГ).

Ключевые слова: бронхиальная астма, половое развитие, половые гормоны.

Normakhmatov B.B.Assistant of the Department of Pediatrics and Medical Pediatrics No. 3
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan**Kuldashv S.F.**Assistant of the Department of Pediatrics and Medical Pediatrics No. 3
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

STATE OF SEXUAL DEVELOPMENT OF BOYS WITH BRONCHIAL ASTHMA

ANNOTATION

One of the risk factors for mental retardation among somatic diseases in boys is bronchial asthma. The purpose of the study: to study the features of PR in pubertal boys with bronchial asthma. Materials and methods: The study included 56 boys with bronchial asthma aged 11 to 16 years.

Results: It was revealed that bronchial asthma in boys is accompanied by mental retardation, which is characterized by a decrease in the size of the genital organs and the late appearance of other secondary sexual characteristics and a decrease in the level of the main hormones that regulate the sexual function of boys (T, LH, FSH).

Key words: bronchial asthma, sexual development, sex hormones.

Нарушение полового развития (ПР) нельзя рассматривать как узко медицинскую проблему. Ее социальный аспект общеизвестен [2].

Половое созревание является важной составляющей сложного процесса морфофункционального совершенствования в подростковом периоде и завершается половой зрелостью. В регуляции полового созревания принимают участие 4 группы факторов: генетические, эндокринные, соматические, факторы внешней среды. Изменения в любой из этих групп ускоряют или замедляют нормальное течение процесса полового созревания [1,2,5,6,7].

Задержка полового развития (ЗПР) выявляется в период полового созревания, когда половые железы начинают продуцировать половые гормоны. Степень ЗПР зависит от того, в каком возрасте и на каком этапе полового созревания оказано

неблагоприятное воздействие. Причинами ее могут быть заболевания, перенесенные в детстве и пубертатном периоде. Знание факторов риска ЗПР позволит во многих случаях предотвратить эту патологию, а также учесть их при выборе методов лечения.

Одним из таких факторов риска ЗПР является хроническая гипоксия в период полового созревания на фоне соматических заболеваний. Бронхиальная астма является часто встречающимся заболеванием в детском возрасте. Однако тяжесть ее, развитие осложнений, последствия в плане задержки физического и полового развития выдвигают заболевание в разряд актуальных [3,4,8]. Такому течению процесса способствуют персистирующая тяжелая бронхиальная астма, отсутствие должного диспансерного наблюдения. В этих случаях основному заболеванию сопутствуют значительная гипоксия.

Цель исследования: Изучить особенности ПР мальчиков пубертатного возраста при бронхиальной астме.

Материалы и методы: Обследовано 56 мальчиков с бронхиальной астмой в возрасте от 11 до 16 лет в фазе обострения.

Степень полового развития больных оценивали в соответствии со стадиями полового развития по Таннеру. При оценке ПР мальчиков определяли выраженность лобкового (P) и подмышечного оволосения (Ax), размеры полового члена и яичек.

У больных детей с бронхиальной астмой в сыворотке крови определяли базальный уровень гормонов: ФСГ, ЛГ и тестостерона (Т). Определение гормонов проводили с помощью стандартных наборов фирмы «Human» методом ИФА в ЦНИЛ Ташкентской Медицинской Академии.

Результаты и их обсуждение: При анализе особенностей ПР мальчиков с бронхиальной астмой нами выявлены следующие изменения (табл.1).

Таблица 1.

Сравнительная динамика генитометрических показателей у больных с бронхиальной астмой

Возраст, годы		11	12	13	14	15	16
Половой член	Длин. см	2,7±0,12	2,89±0.09**	3.,4±0.22*	3,48±0.42**	4,5±0,13*	5,2±0,21**
	Попер. см	3,02±0.15	3,94±0.36	4.53±0.31	6.2±0.39	6,14±0.74	7,36±0,18
Яичко справа	Длин. см	1,61±0,08	1,56±0.04*	1,8±0.10	2,01±0,14*	2,04±0,1*	2,25±0,07**
	Попер. см	1,5±0.06	1,88±0.1	2.10±0.11	2.47±0.11	2,46±0.13	2,8±0,05
Яичко слева	Длин. см	2,3±0,2	2,55±0.11*	2,4±0.14**	2,8±0,12**	3,1±0,14*	3,28±0,12**
	Попер. см	2,55±0,18	3,10±0.09	3.42±0.21	3.82±0.13	3,88±0.38	4,12±0,06
Яичко справа	Длин. см	1,46±0,09	1,63±0.08*	1,82±0.08*	1,98±0,06*	1,95±0,11*	2,02±0,09**
	Попер. см	1,26±0,08	1,82±0.07	2.12±0.11	2.26±0.09	2,41±0.14	2,75±0,07
Яичко слева	Длин. см	2,22±0,23	2,4±0.09*	2,23±0.11**	2,9±0,19**	3,0±0,2	3,17±0,12**
	Попер. см	2,43±0.18	2.93±0.18	3.45±0.21	3.91±0.13	3,85±0.31	4,34±0,08
Яичко справа	Длин. см	1,55±0,07*	1,53±0.07*	1,73±0.09	1,8±0,06**	1,84±0,08	1,93±0,09**
	Попер. см	1,2±0.,08	1,71±0.08	1.99±0.2	2.24±0.08	2,27±0,13	2,88±0,06

Примечание: * ** - достоверность различия в сравнении с данными контрольной группы (P < 0,05; P < 0,001); - в числителе – показатели больных, в знаменателе – здоровых.

У мальчиков в возрасте 11 лет мы не выявляли достоверно значимых отклонений от нормы в показателях, отражающих размеры полового члена и правого яичка (P>0,1). Однако, уже начиная с 12-летнего возраста, эти показатели у всех обследованных начинают заметно отставать от показателей здоровых детей. Так, у мальчиков в возрасте 12 лет размеры (длина и поперечник) полового члена достоверно меньше нормативных показателей, соответственно P<0,001 и P<0,05. Как известно, становление полового развития происходит в возрастном промежутке от 11 до 12 лет, причем первым признаком начавшегося пубертата является увеличение правого яичка. В возрасте 12 лет длинна правого и левого яичек достоверно меньше по сравнению с контрольной группой (P<0,05). В возрастной подгруппе 13 лет эти показатели также отличались от нормативов с достоверностью для: длины полового члена - P<0,05, длины и поперечного размера правого яичка - P<0,001; P<0,05, длины левого яичка - P<0,001. Отставание всех генитометрических показателей мы обнаружили у больных 14, 15 и 16 лет. Так, у больных 14 лет достоверность уменьшения длины и поперечного размера полового члена и правого яичка составили, соответственно P<0,001 и P<0,05, этих же параметров левого яичка - P<0,001. У больных 15 лет достоверно снижались все размеры полового члена и объем правого яичка (P<0,05). Наибольшее отставание исследуемых показателей выявлялось у мальчиков в

возрасте 16 лет, здесь достоверность различия всех параметров была высоко значимой (P<0,001).

Среди вторичных половых признаков (ВПП), помимо определения размеров полового члена и яичек, мы изучали такие признаки как оволосение лобка, аксилярной зоны, оволосение на лице и сроки ойгархе. В норме оволосение лобка начинается через 0,5 -1,5 года после начала увеличения яичек, т.е. приблизительно в 12-13,5 лет. В возрастных подгруппах 12-14 лет этот признак не выявлялся (P1). У больных в возрасте 15-16 лет появлялись единичные редкие волоски (P2). У 6 (10,7%) больных с наследственной патологией даже в возрасте 16 лет оволосение лобка отсутствовало, что соответствует 1 стадии по Таннеру. Оволосение аксилярной зоны начинается чаще всего к середине пубертатного периода (в 13-15 лет). У обследованных в возрасте 13-15 лет этот признак не выявлялся (Ax1). В возрасте 16 лет появлялись единичные волоски в этой области всего у 5 (8,9%) больных (Ax2). Оволосение на лице появляется чуть позже в среднем в возрасте 15 лет. Ни у одного из обследованных нами больных этот признак не выявлялся. Согласно нормативам, ойгархе становятся регулярными у большинства мальчиков в возрасте 14-15 лет. У наших больных этот признак не отмечался.

В целом, ЗПР выявлена у 48 (85,7%) обследованных мальчиков с бронхиальной астмой.

Функциональные нарушения в системе гипофиз-гонады подтверждались результатами исследований содержания гонадотропинов и половых гормонов в сыворотке крови (Табл. 2).

Таблица 2.

Содержание гонадотропных гормонов и тестостерона в сыворотке крови у мальчиков больных бронхиальной астмой

Показатель	Возраст, лет	Сравниваемые группы			
		Контроль		Бронхиальная астма	
		M±n	n	M±n	n
	11	0,97±0,01	6	1,74±0,02**	8

ФСГ МлЕ/мл	1	3,06±0,14	10	0,93±0,15**	10
	2				
	1	3,68±0,30	7	2,5±0,45	9
	3				
	1	3,70±0,30	10	4,27±0,26	10
	4				
ЛГ МлЕ/мл	1	3,16±0,21	17	2,26±0,27*	10
	5				
	1	5,2±0,047	12	2,15±0,09**	9
	6				
	1	2,5±0,36	6	1,74±0,24	8
	1	8,32±0,60	10	0,46±0,57**	10
Т Нмоль/л	2				
	1	2,34±0,15	7	1,9±0,11*	9
	3				
	1	8,05±0,71	10	1,02±0,59**	10
	4				
	1	6,01±0,42	17	1,22±0,49**	10
Т Нмоль/л	6				
	1	8,64±0,51	12	2,68±0,54**	9
	1	3,56±0,59	6	3,57±0,67	8
	1	2,01±0,10	10	3,88±0,02**	10
	2				
	1	7,05±0,90	7	6,88±0,12	9
Т Нмоль/л	3				
	1	9,49±0,36	10	7,8±0,42*	10
	4				
	1	17,16±1,21	17	4,58±3,02**	10
	5				
	1	13,44±1,21	12	7,78±1,34*	9
6					

Примечание: * ** - достоверность различия в сравнении с данными контрольной группы (P < 0,05; P < 0,001)

Изучение содержания в сыворотке крови ФСГ, регулирующего, как известно, герминативную функцию гонад у больных 11, 12, 15 и 16 лет показало достоверно низкий уровень этого гормона (P<0,001). Концентрация ЛГ, регулирующего преимущественно гормонообразовательную функцию гонадотрофов во всех возрастных группах, начиная с 12 лет была также достоверно низкой по сравнению с контролем (P<0,05; P<0,001). Изучение содержания тестостерона показало, что в группе мальчиков также начиная с 12 летнего возраста этот показатель достоверно снижен по сравнению с показателями здоровых детей (P<0,05; P<0,001).

В целом, наше исследование показало, что у мальчиков с бронхиальной астмой имела место ЗПР, что проявлялось клинически задержкой появления ВПП и значимым снижением

уровня гонадотропинов и Т в сыворотке, что позволяет расширить представление по этому вопросу.

Таким образом, полученные результаты исследования позволили сделать заключение о том, что бронхиальная астма отрицательно влияет на половое развитие мальчиков, что высвечивает новые аспекты данной проблемы и диктует необходимость разработки целенаправленных лечебно-профилактических мероприятий.

Выводы: При бронхиальной астме у мальчиков пубертатного возраста выявлены клинические признаки ЗПР: уменьшение размеров половых органов и позднее появление остальных ВПП.

Выявлено снижение уровня основных гормонов, регулирующих половую функцию мальчиков: Т, ЛГ, ФСГ.

Литература

1. Баранов А.А., Володина Н.Н., Самсыгина Г.А. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний Москва. Издательство «Литтерра» 2007. С. 571-581.
2. Жуковский М.А. Нарушение полового развития. Москва «Медицина» 1989. 269 с.
3. Климанов В.В. Эндоскопическая диагностика и лечение хронических легочных заболеваний у детей Автореф. Дис.канд. мед.наук. Уфа,- 2003. – 16с.
4. Мамедова Галина Особенности различных вариантов полового созревания, гипогонадизма у лиц мужского пола и пути их коррекции: Автореф. Дис. канд. мед.наук. Ташкент,- 1998. – 20с.
5. Schaefer F., Mehls O. Endocrine and growth disturbances. Pediatric Nephrology (ed 4). Lippincott Williams and Wilkins 1999, 1197-1230.
6. Bobomuratov T.A., Sharipova O.A., Mamatkulova D.H., Bakhrinov Sh.S. Features of sexual development state of the pituitary-gonad system and measures of secondary prevention in sick children with chronic bronchitis. International Journal of Pharmaceutical Research. 377-381.2020.
7. О.А.Шарипова, Д.Х.Маматкулова. Особенности взаимосвязи показателей гормонального статуса, физического и полового развития у детей с хроническими заболеваниями легких. Проблемы биологии и медицины. №1. 2020. С. 158-161
8. Sharipova O.A., Mamatkulova D.Kh., Abdurakhmonov Zh.N. Content of gonadotropic hormones and testosterone in blood serum in patients with chronic lung diseases. Tibbiyotda yangi kun. №2 (34) 2021. 238-243.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000